

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ПОЗНАНИЮ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

© Д.Т. Эльчиева¹✉

¹Навоийский государственный университет, Узбекистан, Навои

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: ученики начальных классов составляют наиболее важный этап системы образования. В этот период у детей формируется не только знание, но и отношение к знанию, интерес и мотивация к обучению. Первые школьные годы играют решающую роль в становлении личности человека, особенно в формировании положительного отношения к обучению. Поэтому пробуждение интереса к знаниям на этапе начального образования считается одной из основных целей учебного процесса.

Психолого-педагогические исследования показывают, что внутренняя потребность ребёнка в обучении, стремление к познанию и желание учиться являются важными факторами его дальнейших учебных достижений, личностного роста и профессионального становления. В то же время правильное направление и укрепление этой потребности зависят от профессионального мастерства педагога, организации учебной среды и психологических особенностей ученика.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является раскрытие содержания процесса формирования интереса к знаниям у учеников начальных классов, выявление основных факторов, влияющих на этот процесс, и разработка рекомендаций по их эффективному применению в педагогической практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, анкетирование, беседа, психологический анализ, анализ учебного процесса, изучение и сравнение передового опыта. Также был проведён анализ деятельности учителей начальных классов Республики Узбекистан, их методических разработок и использования интерактивных методов на уроках. В качестве научно-теоретической основы использовались труды В.А. Сухомлинского, Л.С. Выготского, А.В. Петровского, Г.С. Кадыровой и других учёных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: исследования показали, что в формировании интереса к знаниям у учеников начальных классов важную роль играют следующие факторы:

личностные качества учителя — доброжелательность, терпение, индивидуальный подход к каждому ученику;

методика проведения занятий — интерактивные методы, игровые технологии, наглядные пособия;

содержание учебного материала — соответствие возрасту, интересность, насыщенность жизненными примерами;

среда — психологический климат в классе, сотрудничество с родителями.

Также результаты эксперимента показали, что формирование интереса напрямую связано с положительным поощрением, побуждением к самостоятельному поиску и признанием малых достижений. Если у учеников формируется положительное отношение к обучению, это в дальнейшем способствует готовности к самостоятельному обучению и исследовательской деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: этап начального образования — это важный период не только для формирования базовых знаний, но и для развития интереса к обучению, стремления к познанию и самостоятельного мышления. Правильная организация этого процесса с педагогической точки зрения может оказать положительное влияние на личностное развитие каждого ученика и его мотивацию к обучению. Поэтому для учителей начальных классов большое значение имеют научно обоснованные методические рекомендации и использование интерактивных образовательных технологий, способствующих повышению эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: начальное образование, интерес к знаниям, учебная мотивация, интерактивные методы, педагогический подход, психологический климат, эффективность урока.

Для цитирования: Эльчиева Д. Т. Содержание процесса формирования интереса к познанию у учащихся начальных классов// inter education & global study. 2025. №4. В.119–131.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA BILIMGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING MAZMUNI

© D.T. Elchiyeva¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Uzbekiston, Navoiy

Аннотация

KIRISH: boshlang'ich sinif o'quvchilari ta'lim tizimining eng muhim bosqichini tashkil etadi. Bu davrda bolalarda nafaqat bilim, balki bilimga bo'lgan munosabat, qiziqish va o'qishga motivatsiya shakllanadi. Inson shaxsining shakllanishida ilk maktab yillari, ayniqsa, ta'limga ijobiy munosabatni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, boshlang'ich ta'lim bosqichida bilimga qiziqishni uyg'otish o'quv jarayonining asosiy maqsadlaridan biri sanaladi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning bilim olishga bo'lgan ichki ehtiyoji, bilishga intilishi va o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi – uning kelajakdagi o'quv

yutuqlari, shaxsiy rivojlanishi va kasbiy shakllanishining muhim omillaridan biridir. Ayni vaqtda, bu ehtiyojni to'g'ri yo'naltirish va mustahkamlash pedagogning kasbiy mahorati, o'quv muhiti va o'quvchining psixologik xususiyatlariga bog'liq.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga qiziqishni shakllantirish jarayonining mazmunini ochib berish, bu jarayonga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni aniqlash va pedagogik amaliyotda ularni samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv, so'rovnoma, suhbat, psixologik tahlil, dars jarayonini tahlil qilish, ilg'or tajribalarni o'rganish va taqqoslash. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasidagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyati, ularning metodik ishlanmalari va darslarda interaktiv usullardan foydalanganliklari tahlil qilindi. Ilmiy-nazariy asos sifatida V.A. Suxomlinskiy, L.S. Vygotskiy, A.V. Petrovskiy, G.S. Qodirova va boshqa olimlarning ishlari asos qilib olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga qiziqishni shakllantirishda quyidagi omillar muhim rol o'ynaydi: o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini – mehribonlik, sabr-toqat, har bir o'quvchiga individual yondashuv; dars metodikasi – interaktiv usullar, o'yin texnologiyalari, ko'rgazmali vositalardan foydalanish; o'quv materialining mazmuni – yoshga mosligi, qiziqarli va hayotiy misollar bilan boyitilgan bo'lishi; o'quv muhiti – sinfdagi psixologik iqlim, ota-onalar bilan hamkorlik.

Shuningdek, tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, bilimga qiziqishning shakllanishi to'g'ridan-to'g'ri ijobiy rag'batlantirish, mustaqil izlanishga undash va kichik yutuqlarni tan olish bilan bog'liq. Agar o'quvchilarda ta'limga nisbatan ijobiy munosabat shakllansa, bu ularning keyingi bosqichlarda mustaqil o'rganishga va tadqiqot ishlariga tayyor bo'lishiga yordam beradi.

XULOSA: boshlang'ich ta'lim bosqichi – bu nafaqat bilim asoslarini shakllantirish balki o'qishga qiziqish, bilishga intilish va mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun muhim davrdir. Bu jarayonni pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etish har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga va ta'limga bo'lgan motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ilmiy asoslangan metodik tavsiyalar va interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, bilimga qiziqish, o'quv motivatsiyasi, interaktiv metodlar, pedagogik yondashuv, psixologik iqlim, dars samaradorligi.

Iqtibos keltirish uchun: Elchiyeva D.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga qiziqishni shakllantirish jarayonining mazmuni // Inter education & global study. 2025. №4. B. 119–131.

CONTENT OF THE PROCESS OF FORMING STUDENTS' INTEREST IN

COGNITION IN PRIMARY SCHOOL

© Elchieva T. Dinara¹✉

¹Navoi State University, Uzbekistan, Navoi

Annotation

INTRODUCTION: primary school students represent the most crucial stage of the education system. During this period, children develop not only knowledge but also an attitude toward learning, interest, and motivation for education. The first years of schooling play a decisive role in shaping a person's character, especially in developing a positive attitude toward learning. Therefore, fostering an interest in knowledge at the primary education stage is considered one of the main goals of the educational process. Psychological and pedagogical studies show that a child's internal need for learning, desire for knowledge, and eagerness to study are among the key factors for their future academic achievements, personal development, and professional formation. At the same time, properly guiding and strengthening this need depends on the teacher's professional skills, the learning environment, and the psychological characteristics of the student.

AIM: the aim of this research is to reveal the essence of the process of developing an interest in knowledge among primary school students, to identify the main factors influencing this process, and to develop practical recommendations for their effective application in educational practice.

MATERIALS AND METHODS: the study used the following methods: pedagogical observation, questionnaires, interviews, psychological analysis, lesson analysis, and examination and comparison of best practices. The research also analyzed the activities of primary school teachers in the Republic of Uzbekistan, their methodological developments, and their use of interactive methods in lessons. As the theoretical and scientific basis, the works of scholars such as V.A. Sukhomlinsky, L.S. Vygotsky, A.V. Petrovsky, G.S. Kadyrova, and others were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that the following factors play a significant role in forming an interest in learning among primary school students: personal qualities of the teacher — kindness, patience, and an individual approach to each student; teaching methods — the use of interactive methods, game-based technologies, and visual aids; content of educational materials — age-appropriateness, relevance, and enrichment with real-life examples; learning environment — psychological climate in the classroom and collaboration with parents. The results of the experiment also showed that the formation of interest is directly related to positive reinforcement, encouraging independent exploration, and recognizing small achievements. When students develop a positive attitude toward learning, it facilitates their readiness for independent study and research activities in later stages.

CONCLUSION: the stage of primary education is a critical period not only for the acquisition of basic knowledge but also for the development of learning interest, the

desire for knowledge, and independent thinking. Proper pedagogical organization of this process can positively influence each student's personal development and motivation toward learning. Therefore, for primary school teachers, scientifically grounded methodological recommendations and the use of interactive educational technologies are of great importance in enhancing the effectiveness of the educational process.

Keywords: primary education, interest in knowledge, learning motivation, interactive methods, pedagogical approach, psychological climate, lesson effectiveness.

For citation: Elchieva T Dinara. (2025). 'Content of the process of forming students' interest in cognition in primary school' // Inter education & global study. 2025. (4). pp. 119–131. (In Russ).

В системе образования развитых стран мира сейчас широко используется опыт формирования интереса к познанию субъектов процесса на основе совершенствования дидактических возможностей, в том числе в таких странах как США, Германия, Франция, Англия.

Высокая эффективность достигается в школах и классах с углубленным изучением отдельных предметов, направленных на формирование интереса к познанию учащихся за счет создания дидактических возможностей для обучения в начальной школе. Это, в свою очередь, отражено в концепции международного образования, определяемой международными организациями и большинством стран мира, определенными до 2030 года как «получение прочной основы знаний, развитие критического мышления, укрепление навыков и интересов сотрудничества».¹

Общеизвестно, что процесс обучения не формирует интерес к познанию и не развивает познавательную деятельность ученика сам по себе. Когда процесс обучения принимает активную форму, приобретает конкретное содержание и это содержание выбирается с учетом возрастных особенностей учащихся, это позволяет им формировать интерес к познанию и развивать познавательную деятельность. Между обучением и умственным развитием ученика проявляется его активность. Другими словами, образование как специально организованный процесс направляет определенные учебные материалы так, чтобы учащийся мог осуществлять свой интерес к познанию и свою познавательную деятельность. Формирование психики учащегося на основе социальной действительности при осуществлении дидактического процесса обеспечивает проявление внешних действий, внутренних стремлений, познания, мышления, памяти, восприятия. В таких условиях деятельность становится внешним условием формирования

¹Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea). – P.6.

познавательного процесса у учащихся. Это означает, что для развития учащегося необходимо правильно организовать его познавательную деятельность.

В процессе плохого усвоения учебного материала не обеспечивается формирование интереса к познанию и развитие познавательной активности учащихся. Именно собственные действия ученика лягут в основу для развития его способностей в будущем. Таким образом, одна из важных задач обучения – создавать дидактические возможности учебных заданий на этапах уроков, побуждающих учащихся к познавательным действиям. В такой ситуации в процессе педагогического взаимодействия необходимо оградить учащихся от неординарных ситуаций.

Дидактическая ситуация должна проявляться как процесс мышления и активности со стороны учащегося. В этом процессе ученики занимают обучающую позицию. Это означает, что учебные занятия напрямую связаны с жизненными ситуациями. Ученик, усвоенные в данной ситуации методы работы, сможет применять в других учебных ситуациях. Учебные ситуации, созданные в ходе конкретного урока, имеют две разные характеристики:

- дидактический элемент урока состоит из игры;
- игра в конкретном этапе урока носит обучающий характер.

Как известно, игра занимает ведущее место в жизни и познавательной деятельности учащихся начальных классов. Жизненные ситуации и сотрудничество играют важную роль в развитии познавательной деятельности учащихся младших классов. В таких ситуациях применяются две разные позиции – позиция учителя и позиция ученика.

Каждая из этих позиций имеет свое описание и деятельность. Обстоятельства, специфичные для позиции ученика, включают потребность, интерес, склонность, внимание, понимание. Эта ситуация важна для управления ситуацией обучения. Позиции, занимаемые учителями и учениками в процессе учебной деятельности, позволяют им проявлять себя как субъекты учебного процесса.

Следует отметить, что учебную деятельность нельзя отождествлять с учебным процессом. Ученик может участвовать на занятиях, но не может войти в учебную деятельность. Учебная деятельность – это четкий, организованный процесс, основанный на единой коммуникативной и интеллектуальной единице учащихся. Субъектами учебной деятельности являются учитель и группа учеников. Сущность и развивающий характер учебной деятельности отражается в самостоятельном определении учащимися своей позиции. Ситуация обучения требует от участников процесса определения своих позиций. Для участников ответы на вопросы имеют первостепенное значение. В учебной деятельности самоопределение учащихся имеет первостепенное значение.

Целью анализа всех уровней процесса знаний является определение его типов. Поскольку виды знаний должны проявляться как метод освоения учащихся в

образовательном процессе. В связи с этим мы устанавливаем цель определения диапазона разнообразия, разделения, организации и знаний. Решение этой проблемы создает основу, необходимое для самооценки человека.

В своем исследовании М.С. Каган трактует деятельность как способ усвоения действительности и выделяет ряд ее видов: познавательная, реконструктивная, целенаправленная, коммуникативная деятельность и др.². В педагогических исследованиях игровая, учебная и трудовая деятельность разделяются и всесторонне анализируются. В. В. Белич³ в своем исследовании выделяет игровую и трудовую деятельность как ведущие виды деятельности. В процессе самостоятельного обучения они произвольно отделяются друг друга. Основное явление, развивающее активность ученика, — это его способности:

1. Труд удовлетворяет биологические потребности;
2. Игра удовлетворяет эмоциональные потребности;
3. Познание отвечает интеллектуальным потребностям и связано с трудом и играми учащегося.

Познавательная деятельность ученика осуществляется с использованием определенных видов, форм, средств, методов, способов, приемов. Соответственно можно отметить следующее:

1. Создание познавательной деятельности на школьной практике в естественных условиях в различных формах;
2. Познавательная деятельность школьника имеет свои виды, формы, методы, формы, способы формирования;
3. Не существует единой классификации видов учебной деятельности учащихся.

В зависимости от вида деятельности учащихся можно выделить определенные виды познавательной деятельности. При обосновании возникновения той или иной формы познавательной деятельности мы опирались на следующие подходы:

- 1) можно указать его виды, анализируя основу каждого вида деятельности;
- 2) выбирая понятие метода деятельности, под методом деятельности понимаются действия по ее достижению; а также понятие метода деятельности также интерпретируется специалистами по-разному. Соответственно, можно сказать, что нет и единого определения этого понятия;
- 3) размышляя о методе деятельности, мы видим, что он также не получил полного научного определения;
- 4) применять понятие формы деятельности нецелесообразно. Специфика познавательной деятельности исходит из ее внешнего аспекта.

²Каган А. Основы физиологии высшей нервной деятельности. Учебник. 2-е издание. - М.: Высшая школа. 1988. - 145 с

³Белич В.В. Развитие мыслительной деятельности учащихся: метод. рекомендации/ Челябин. Ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования (Челябинск). – Челябинск: 1997. – 41 с.

Необходимость овладения учащимися способами получения знаний теоретически обоснована во многих дидактических подходах. Способы получения знаний – это субъективные средства познания, без которых учащиеся не могут заниматься творчеством. Они используют эти средства во время наблюдений и экспериментов. Эти наблюдения и эксперименты нуждаются в средствах реализации.

Следует отметить, что структура познавательной деятельности ученика представляет ее виды, методы, проявления, формы.

1. Внешний вид познавательной деятельности является ее описанием и выражает то, как ее субъект действует по отношению к объекту этой деятельности.

2. Тип познавательной активности – это состояние, характеризующее первоначальное творческое проявление активности.

Представление о методах и формах познавательной деятельности может быть выражено разными формами и методами. К ним относятся самостоятельная работа учащихся и их работа под руководством учителя. Виды познавательной деятельности учащихся имеют свои особенности. Когда мы думаем о типах познавательной деятельности, мы имеем в виду:

1. Направленность на целостное познание мира;
2. Отражение познавательных потребностей ученика;
3. Обеспечение интеллектуального развития учащегося.

В свою очередь, каждый вид познавательной деятельности имеет:

1. Свое специфическое состояние как составную часть общего явления;
2. Имеет собственные компоненты.

Анализ доступной литературы показывает, что на сегодняшний день экспертами выделены следующие виды учебной деятельности учащихся. Они заключаются в следующем: достигающий и воспринимающий; восприятие и понимание; запоминание и усвоение; восстановление в памяти и применение; виды самостоятельной работы; виды познавательной деятельности; методы познавательной деятельности: эмпирический, математический, лингвистический, теоретический, активно-формирующее познание; методы познавательной деятельности; методы умственной деятельности; интеллектуальные операции: такие как анализ и обобщение.

Наша точка зрения направлена на дидактическое обоснование как ее проявления, так и проявлений познавательной деятельности. Для этого необходимо определить, с каким событием связан каждый аспект познавательной деятельности.

Важным объектом познавательной деятельности является система взаимосвязанных знаний. Процесс изучения каждого явления имеет ряд направлений:

1. Информационное направление для усвоения информации;

2. Направление деятельности, предполагающее разработку методов деятельности;

3. Личностная ориентация, призванная понять личностную природу объекта познания.

В качестве альтернативы, есть и другие проявления познавательной деятельности, связанные с событиями. Например, задания – это познавательные действия, которые приводят к решению проблем.

Следует отметить, что содержание и структура учебных материалов, предоставляемых учащимся, создают благоприятные условия для ускорения многих аспектов познавательной деятельности. В частности, предоставляемые учащимся учебные материалы на родном языке и чтении, позволяют развивать следующие виды познавательной деятельности в процессе обучения и при выполнении домашних заданий:

I – Виды деятельности, основанные на изучении словарного запаса русского языка:

1. Прослушивание комментариев учителя.
2. Прослушивание и обобщение выступлений одноклассников.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с дополнительной литературой.
5. Сбор значений слов и их сравнение на основе нескольких словарей.
6. Создание небольших текстов.
7. Анализ значений слов.
8. Составление предложений, используя слова.
9. Самостоятельное составление слов синонимов.
10. Выполнение заданий, связанных с ограничением значений слов.
11. Систематизация изученных учебных материалов.
12. Пересказ данного текста.
13. Разделить тексты на части и озаглавить их.

II - виды деятельности, сформированные на основе восприятия компонентов объективной реальности:

1. Наблюдение за пейзажами, представленными учителем.
2. Просмотр познавательных фильмов о природных пейзажах.
3. Анализ таблиц, схем, пейзажей.
4. Объяснение наблюдаемых пейзажей.
5. Изучение пейзажей, относящихся к определенным местностям.
6. Анализ проблемных ситуаций.

III - виды деятельности, основанные на практических навыках учащихся:

1. Уметь работать с картой Узбекистана на уроках природы.
2. Уметь описывать характеристики неживой природы.
3. Знать названия местных растений и их отличия.
4. Собирать гербарии.

5. Знать элементы и биологические основы методов выращивания сельскохозяйственных культур.

6. Знать домашних животных и умение отличать их друг от друга.

7. Наблюдать за природой и записывать наблюдения на основании заданий в тетради «Дневник наблюдений».

8. Уметь описать животных и растений, которые обитают в проживаемой вами местности.

9. Уметь обрабатывать почву на школьном участке.

Следует отметить, что указанные выше проявления познавательной деятельности носят условный характер. На основе этой классификации определяются источники овладения знаниями, формирования умений и навыков. Первая группа таких важных источников – это организация словарного богатства русского языка. Проявление активности во второй группе формируется на основе наблюдений учащихся за различными явлениями. Вид деятельности, относящейся к третьей группе, формируется на основе выполнения различных практических работ и постоянно развивается. Все это происходит в конкретной учебной деятельности.

Одна из важных задач учителя – вовлечь учащихся младших классов в учебную деятельность. Исходя из этого, педагог должен развивать у учащихся навыки планирования и рациональной организации своей деятельности. Развитие познавательной деятельности будет в некоторой степени зависеть от того, насколько хорошо учащиеся будут усваивать различные аспекты видов деятельности и насколько хорошо они смогут использовать их для получения новых знаний. В результате интересы к познанию и потребности к познаниям у учащихся в обучении будут развиваться целостно. В большинстве случаев мы становимся свидетелями того, что определенные проявления познавательной активности ускоряют развитие учащихся.

Таким образом, познавательной деятельности учащихся проявляются в наблюдении, экспериментировании, работе с учебниками и другой литературой, последовательной систематизации знаний. Педагоги и психологи указывают на учебную деятельность и учебные операции как на неотъемлемую часть каждой деятельности. В структуру учебной деятельности учащихся входят: взаимосвязь отдельных сторон познавательной деятельности; осуществление определенного уровня скоординированной учебной деятельности, позволяющей выполнять познавательную деятельность в целом; -операции обучения – это способ выполнения действий.

Общие познавательные навыки не возникают спонтанно при разработке видов дидактических заданий на различных этапах уроков, направленных на формирование интереса к познанию и развитие познавательной деятельности. Потому что в этом процессе имеют место целевые, специально организованные дидактические задания. При этом важной составляющей подготовки учащихся к

приобретению обобщенных навыков является формирование у них учебных навыков личностного характера. На основе этого подхода мы разработали формирование обобщенных когнитивных навыков по следующим этапам:

1. Формирование у учащихся специальных умений и навыков, в том числе умения употреблять слова в нужном месте, составление предложений из слов, из предложений тексты, быстрое чтение, выразительное чтение.
2. Познакомить учащихся с научной основой деятельности.
3. Познакомить учащихся с содержанием деятельности
4. Самостоятельное определение учащимися последовательности обучающих действий и операций, которые они выполняют на этапах уроков.
5. Формирование у учащихся способности самостоятельно анализировать свою познавательную деятельность.

Перечисленные выше этапы относятся ко всем аспектам познавательной деятельности.

Познавательная активность учащихся – это единство эмоционального восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Это происходит на каждом этапе школьного образования и постоянно развивается. Познавательная активность укрепляется и расширяется во всех видах социальных отношений и учебной деятельности учащихся. Наряду с этим, в развитии познавательной активности учащихся большое значение также имеет выполнение определенных учебных заданий на этапах урока. Но несмотря на это, только в процессе обучения отчетливо формируется познавательная активность учащихся. Потому что учебно-познавательная деятельность учащихся служит основой для формирования интереса к познанию и развития познавательной активности.

Одним из принципов эффективного формирования интереса к познанию и развития познавательной деятельности учащихся на определенных этапах уроков является принцип проблемности. Чтобы вызвать в сознании учащихся проблемные ситуации, учебные занятия постепенно усложняются. Естественно, учащимся начальных классов не хватает знаний и интеллектуального опыта, чтобы выйти из такой ситуации. В таких условиях ученик стремится получить новые, незнакомые для себя знания и информацию с помощью учителей и одноклассников. Таким образом, учащиеся смогут овладеть новыми знаниями и информацией, которые учителем не даны в готовом виде. В результате у них развивается личная познавательная активность. Основная цель применения этого принципа состоит в том, что с его помощью урок ориентирован на решение конкретных дидактических задач. В частности, ломаются существующие ненадежные стереотипы учебного процесса, формируются передовые подходы, у учащихся появляется новый образ мышления.

Принцип совместного обучения играет важную роль в организации учебных занятий на определенных этапах урока, направленных на формирование интереса к познанию и развитие познавательной деятельности учащихся. Суть опоры на

этот принцип заключается в том, что на конкретных учебных занятиях учащиеся учат друг друга тому, что знают, делятся своими знаниями друг с другом. Не только теоретическая база знаний, но и навыки событий, фактов, анализа и распространения информации, которые они узнали, важны для приобретения учащимися самостоятельных знаний. В результате ученики получают опыт творческого применения полученных знаний. Они должны уметь делать соответствующие выводы из ошибок, которые они и их одноклассники сделали в начальных классах. Важно, чтобы учащиеся могли актуализировать и развивать свои знания и идеи.

Опора на принцип индивидуализации для любого учебного занятия позволяет добиться гарантированного результата. Это означает организацию учебных занятий с учетом особенностей учащихся, направленную на развитие познавательной деятельности. Для личностно-ориентированного процесса обучения важно опираться на этот принцип. Потому что у этого процесса много специфических особенностей. Это: состав класса; адаптация учащихся к учебному процессу; способность учащихся воспринимать новую информацию.

Все это требует использования определенных форм и методов обучения. Эти формы и методы следует выбирать, насколько это возможно, с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.

Таким образом, можно отметить, что активность учащихся и командная работа являются фактором, определяющим их познавательную деятельность, например, самостоятельность. Поэтому направления учебно-познавательной деятельности также занимают важное место среди принципов развития познавательной деятельности учащихся. На ранних этапах интенсивной учебной деятельности учащиеся должны ориентироваться не на свои обязанности, а на желание решать проблемы, что-то узнавать, доказывать, участвовать в дискуссии.

Кроме того, принципы, которые служат для формирования интереса к познанию и развития познавательной деятельности учащихся в конкретных учебных занятиях, такие как методы обучения, следует выбирать на основе конкретных аспектов учебного занятия. Помимо определенных принципов и методов, существуют также факторы, формирующие интерес к познанию и развивающие познавательную деятельность учащихся. Такие факторы также могут быть оценены учителями как познавательные тенденции и направляющие силы, формируемые у учащихся.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан "Об образовании."// - "Гармонично развитое поколение - основа развития Узбекистана." - Т.: Шарк, 1997.- С. 20-29.
2. Концепция начального образования// Начальное образование, 1998, №6.

3. Национальная программа по подготовке кадров.// "Гармонично развитое поколение - основа развития Узбекистана." -Т., Шарк, 1997. - С. 33-61.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 321 от 9 июля "О мерах по реализации Государственной общенациональной программы развития школьного образования на 2004-2009 годы."//LEX.UZ.
5. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусмотренная Указом Президента Республики №УП-4947 "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан" от 7 февраля 2017 года//LEX.UZ.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3931"О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования" от 5 сентября 2018 года.// LEX.UZ
7. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 140" Об утверждении Положения об общем среднем образовании" от 15 марта 2017 года.// LEX.UZ
8. Каган А. Основы физиологии высшей нервной деятельности. Учебник. 2-е издание.- М.: Высшая школа. 1988. - 145 с
9. Белич В.В. Развитие мыслительной деятельности учащихся: метод. рекомендации/ Челябин. Ин-т переподготовки и повышения квалификации работников образования (Челябинск). – Челябинск: 1997. – 41 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Эльчиева Динара Толубаевна**, Доктор философии по педагогическим наукам (PhD). Доцент кафедры «Психологии» Навоийского государственного университета. [**Elchiyeva Dinara Tolubayevna** – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Navoiy Davlat Universiteti "Psixologiya" Kafedراسи Docenti], [**Elchieva Dinara Tolubayevna** – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD). Associate Professor of the Department of Psychology at Navoi State University];